

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo 96128,
Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752.
Laman: lppm.ung.ac.id, Email: lppm@ung.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0827/UN47.D1/PT.01.05/2025

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ini menugaskan kepada:

No	Nama	NIP/NIM	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Hapsawati Taan, S.T, MM	197602012005012004	Pembina Utama Muda/IVc	Ketua Tim Peneliti
2.	Dr. Idris Yanto Niode, S.Pd, MM	197810262005011001	Penata Tingkat I/III d	Anggota
3.	Mohammad Zubair Hippy, S.E., M.Si.	199201122022031003	Penata Muda Tingkat I/III b	Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian Fundamental Reguler Pendanaan DPPM Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2025 dengan judul **“Analisis Pengembangan Model Sociotechnopreneurship dalam Meningkatkan Keberlanjutan Pemasaran Desa Wisata yang Terintegrasi Potensi Geopark di Provinsi Gorontalo”**, yang dilaksanakan terhitung mulai dari Bulan Mei s.d Desember Tahun 2025.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah melaksanakan tugas tersebut harap dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala LPPM Universitas Negeri Gorontalo. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

12 Juni 2025
Kepala,

Prof. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom., M.Kom., Ph.D
NIP. 197201021998022001

